

**EVFEMIZMLAR HAMDA TABU SO'ZLAR TALQINIGA LINGVOMADANIY
YONDASHUV**

**ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К ТОЛКОВАНИЮ ЭВФЕМИЗМОВ, А ТАКЖЕ
ТАБУИРОВАННЫХ СЛОВ**

**LINGUISTIC APPROACH TO INTERPRETATION OF EUPHEMISMS AND TABOO
WORDS**

Ibragimova So'g'diyona Ikrom qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11119287>

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillaridagi evfemizmlar hamda tabu so'zlarning lingvomadaniy jihatlarini taqqoslash orqali o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot doirasida har ikki tildagi evfemizm va tabu so'zlarning qo'llanilish sabablari, sohalari va usullari tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu hodisalarning madaniyat va jamiyat bilan bog'liqligi ham ko'rib chiqilgan. Maqolada evfemizm va tabu so'zlarning lingvistik xususiyatlari, ularning tarjimada berilishi hamda til o'rganuvchilar uchun ahamiyati kabi masalalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: evfemizm, tabu so'zlar, lingvomadaniyat, ingliz tili, o'zbek tili, tarjima, til o'rganish

Аннотация. Эта статья посвящена сравнительному изучению эвфемизмов английского и узбекского языков, а также лингвокультурных аспектов табуированных слов. В рамках исследования были проанализированы причины, области и способы использования эвфемизмов и табуированных слов на обоих языках. Также рассматривалась связь этих явлений с культурой и обществом. В статье рассматриваются такие вопросы, как лингвистические особенности эвфемизмов и табуированных слов, их передача при переводе, а также их важность для изучающих язык.

Ключевые слова: эвфемизм, табуированные слова, лингвокультура, английский, узбекский, перевод, изучение языка

Abstract. This article is devoted to the study of euphemisms in English and Uzbek languages and the linguistic aspects of taboo words by comparison. Within the framework of the study, the reasons, areas and methods for the use of euphemism and taboo words in both languages are analyzed. The Association of these phenomena with culture and society has also been considered. The article covers issues such as euphemism and the linguistic features of taboo words, their issuance in translation and their importance to language learners.

Keywords: euphemism, taboo words, linguistics, English, Uzbek, translation, language learning

KIRISH

Evfemizmlar va tabu so'zlar dunyoning barcha tillarida mavjud bo'lib, ular muayyan madaniyat va jamiyatning qadriyatlari, e'tiqodlari va an'alarini aks ettiradi [1]. Evfemizmlar noqulay yoki noxush tuyulgan so'zlar o'rnida ishlatiladigan yumshoq va muloyim iboralar bo'lsa, tabu so'zlar esa jamiyat tomonidan qo'llanilishi man etilgan, noo'rin va qo'pol hisoblangan so'zlardir [2]. Ushbu hodisalar tilning ijtimoiy-madaniy jihatlarini bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni o'rganish orqali nafaqat til, balki madaniyat haqida ham qimmatli ma'lumotlar olish mumkin.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqola yozish jarayonida evfemizm va tabu so'zlarga oid ilmiy manbalar, ingliz va o'zbek tillaridagi lug'atlar hamda badiiy adabiyotlar tahlil qilindi. Shuningdek, har ikki tilda so'zlashuvchi informantlar bilan suhbatlar o'tkazildi. To'plangan ma'lumotlar tasniflanib, qiyosiy-tahliliy usulda o'rganildi [3]. Tadqiqot doirasida Allan va Burridge [4], Rawson [5] kabi xorijiy hamda Omonturdiyev [6], Ismatullayeva [7] kabi mahalliy olimlarning evfemizm va tabu so'zlarga doir ishlari ko'rib chiqildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz va o'zbek tillaridagi evfemizm hamda tabu so'zlar o'rtasida bir qator o'xshashlik va farqlar aniqlandi. Har ikki tilda ham o'lim, kasalliklar, jinsiylik va tanadagi ayrim a'zolar bilan bog'liq so'zlar ko'pincha evfemizmlar orqali ifodalanadi [8]. Masalan, ingliz tilida "to breathe one's last" (oxirgi nafasini olmoq) evfemizmi "die" so'zi o'rnida, o'zbek tilida esa "ko'z yummoq" iborasi "o'lmoq" so'zi o'rnida qo'llaniladi. Shuningdek, "to be under the weather" (kasal, noxush bo'lmoq) inglizcha evfemizmi "to be ill" (kasal bo'lmoq) o'rnida ishlatilsa, o'zbek tilida "mizoji buzuq" iborasi "kasal" so'zining evfemizmi hisoblanadi.

Bundan tashqari, jinsiy mavzular bilan bog'liq so'zlar ham evfemizmlar orqali yumshatiladi. Homiladorlikka oid evfemizmlarga "in the family way" (homilador) inglizcha iborasini va "og'ir oyoq" o'zbekcha iborasini misol qilib keltirish mumkin.

Shu bilan birga, har ikki madaniyatda ham diniy mavzular, shaxsiy hayot va siyosat bilan bog'liq ayrim mavzular tabu hisoblanadi [9]. Misol uchun, islom dinida "cho'chqa" so'zi tabu hisoblansa, ingliz madaniyatida "Jesus Christ!" kabi diniy ma'nodagi xitoblar noo'rin va qo'pol sanaladi.

Shu bilan birga, tahlillar shuni ko'rsatadiki, ayrim holatlarda bir tildagi evfemizm yoki tabu so'z boshqa tilda oddiy so'z sifatida qabul qilinishi mumkin [10]. Bundan tashqari, evfemizmlarning ishlatilish sabablari ham madaniyatga ko'ra farqlanadi. Masalan, o'zbek tilida yoshi ulug' kishilarning ismini to'g'ridan-to'g'ri aytish odobsizlik sanalsa, ingliz tilida bunday holat kuzatilmaydi [11].

MUHOKAMA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, evfemizm va tabu so'zlar tilning muhim qismi bo'lib, ular orqali muayyan madaniyatning o'ziga xos jihatlari namoyon bo'ladi. Ushbu hodisalarni o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik, antropologiya va psixologiya kabi sohalar uchun ham ahamiyatlidir [12]. Turli tillardagi evfemizm va tabu so'zlarni qiyoslash esa til va madaniyat o'rtasidagi aloqani yanada chuqurroq anglash imkonini beradi [13].

Biroq, shuni ham ta'kidlash kerakki, evfemizm va tabu so'zlardan haddan ziyod foydalanish tilning ifoda kuchini susaytirishi hamda fikrni yashirishga xizmat qilishi mumkin [14]. Shuningdek, bunday so'zlarning doimiy ravishda ishlatilishi ularning asl ma'nosini yo'qotib, oddiy so'zga aylanib qolishiga olib kelishi mumkin [15].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek tillaridagi evfemizm hamda tabu so'zlarni lingvomadaniy jihatdan o'rganish ushbu hodisalarning mohiyatini teranroq anglashga yordam beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, evfemizm va tabu so'zlar tilning ajralmas qismi bo'lib, ular orqali muayyan jamiyatning qadriyatlarini, dunyoqarashi va madaniy xususiyatlari aks etadi. Shu bilan birga, bunday so'zlardan o'rinli va me'yorida foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda ushbu mavzuda yanada keng qamrovli tadqiqotlar olib borish, xususan, evfemizm va tabu so'zlarning gender, yosh, ijtimoiy mavqe kabi omillar bilan bog'liqligini o'rganish tilshunoslik va madaniyatshunoslik sohalarining rivojiga o'z hissasini qo'shadi.

REFERENCES

1. Allan, K., & Burrige, K. (2006). *Forbidden words: Taboo and the censoring of language*. Cambridge: Cambridge University Press. [Allan va Burrige, 2006]
2. Allan, K., & Burrige, K. (1991). *Euphemism & dysphemism: Language used as shield and weapon*. New York: Oxford University Press. [Allan va Burrige, 1991]
3. Rawson, H. (1995). *Dictionary of invective*. New York: Crown Publishers. [Rawson, 1995]
4. Omonturdiyev, A. (2008). *O'zbek tilining evfemizmlari*. Toshkent: Fan. [Omonturdiyev, 2008]
5. Ismatullayeva, N. (2013). Evfemizmlarning gender xususiyatlari. *Til va adabiyot ta'limi*, 5, 23-25. [Ismatullayeva, 2013]
6. Duman, T., & Kulelioğlu, H. (2019). A comparative study on English and Turkish euphemisms and taboo words. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 15(2), 587-602. [Duman va Kulelioğlu, 2019]